

**ПРОГРАМА ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ПСИХОКОРЕКЦІЇ
АДДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ
PROGRAM OF PERSONALITY-ORIENTED PSYCHOCORRECTION
OF ADDICTION BEHAVIOR**

©Крамченкова В.О., kramchenkova@ukr.net, м. Харків,

© Білокінь О.О., kelevradoom@gmail.com, м. Харків

***Annotation.** The program is focused on transforming the system of personal relationships through the development of reflection, adequate self-concept and constructive forms of interaction with internal and social reality. The purpose of the program is to create conditions for the formation of an individual's focus on recognizing and understanding one's own needs, consistently changing the position of one's internal content and forming a focus on an independent search for optimal ways to satisfy leading needs, which opens up opportunities for long-term personal growth.*

Теоретичною основою розробленої програми особистісно-орієнтованої психокорекції аддиктивної поведінки є положення про особистість як систему відносин індивіда з навколишнім середовищем, як цілісну, організовану систему активних, виборчих, свідомих і соціальних зв'язків з реальною дійсністю (Максименко С.Д., Зливков В.Л., Кузікова С.Б., 2015; Рогальська-Яблонська І.П., Султанова Н.В., Рогальська Н.В., 2020). Відповідно до цього основні психокорекційні завдання при роботі зі схильними до залежних форм поведінки полягають в реконструкції і відновленні порушеної системи відносин, корекції неадекватних форм поведінки і емоційного реагування, іншими словами – в психологічній корекції особистості за допомогою навчання його встановленню соціальних відносин і активним копінг-стратегіям. Як відомо, специфіка групової психокорекційної роботи полягає в цілеспрямованому використанні в терапевтичних цілях групової динаміки, тобто всієї сукупності взаємостосунків і взаємодій, що виникають між учасниками групи (Андрушко Я.С., 2017; Осика О.В., Осика К.С., 2016; Крюкова М.А., Лісовенко А.Ф., 2020).

Психокорекційна групова робота спрямована на усвідомлення деструктивного характеру аддиктивної поведінки, зміни Я-концепції відповідно до реального досвіду. Відповідно до цього можна виділити наступні можливості психокорекційного групового тренінгу:

- Взаємодія і конфронтація з такими ж як він.
- Створення мініатюрної реальної життєвої ситуації для вивчення і зміни поведінки.
- Стимуляція нових шляхів взаємодії з ситуацією і отримання нового досвіду в людських відносинах.
- Стимуляція нових «концепцій Я» і нових моделей ідентифікації.

- Формування відчуття меншої ізольованості в світі, навколишнього світу.
- Наявність відчуття захищеності.
- Відкриття проблем, пов'язаних з взаємостосунками з іншими.

Група є моделлю реального життя, а внутрішньогрупові відносини – моделлю тих відносин, які кожний з учасників групи буде з реальними людьми, що становлять його оточення. Можливість змін особистості відбувається в процесі саморозкриття на групових заняттях: тренінг – місце, де кожен може спробувати себе в новій якості, не тільки не побоюючись за власне життя і благополуччя, але також і одержавши зворотний зв'язок. Роль зворотного зв'язку, таким чином, полягає в тому, що він є головним джерелом знань про себе та спонукає до процесу самопізнання, рефлексії. Цьому сприяють будь-які процеси, що відбуваються в групі, а також введення групових правил, тобто внутрішніх законів функціонування групи. Вони зумовлюють саморозкриття, в процесі якого відбувається корекція поведінки: розкриваючись перед іншими, розповідаючи про свої глибокі і значущі переживання, відверто кажучи про ті відчуття, які вони один у одного викликають, учасники групової роботи починають краще бачити, розуміти і відчувати самих себе, звільняються від неадекватних особистісних захистів і бар'єрів самосприйняття, що спотворюють образ Я і обумовлюють саморуйнівну поведінку. Можливість з'ясування суті міжособистісних відносин і практичної перевірки власних життєвих гіпотез щодо особистості іншої людини (інших людей) без руйнівного зіткнення з ними виявляється здатною переструктурувати особистісні цінності і пристрасті, дати початок інтенсивному «розгортанню» процесу особистісного зростання і освоєнню комунікативних навиків як істотних особистісних цінностей.

Метою програми є трансформація системи відношень особистості через розвиток рефлексії, адекватної Я-концепції та конструктивних форм взаємодії із внутрішнім світом й соціальною реальністю.

Розроблена програма психокорекційного тренінгу вирішує наступні **задачі**:

1. Отримання емпатичної підтримки.
2. Створення умов для формування спрямованості особистості на розпізнавання та усвідомлення власних потреб.
3. Послідовна зміна позиції щодо свого внутрішнього змісту.
4. Формування спрямованості на самостійний пошук оптимальних шляхів, що задовольняють провідні потреби, що відкриває можливості для перспективного особистісного зростання.

В процесі передуючих груповому психокорекційному тренінгу варто надати достатню інформацію про негативні наслідки споживання одурманюючих речовин, уникаючи репресивної та засуджуючої тактики, переконати в доцільності звернення по допомогу, створити атмосферу

довіри і продемонструвати необхідність та реальну можливість позитивних змін, як результат участі в психокорекційному тренінгу.

Таблиця 1

Зміст та основні етапи психокорекційного особистісно-орієнтованого тренінгу

Етап та блоки програми	Мета та завдання	Методи и засоби реалізації
I етап – ОРІЄНТОВНИЙ		
1. Знайомство.	<p>Мета: укладення контракту на подальшу психокорекційну роботу.</p> <p>Завдання:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Знайомство з учасниками групи та становлення контакту. • Створення почуття безпеки та емоційної підтримки • Мотивація на роботу. • Встановлення конструктивних взаємин. • Орієнтування в програмі, правилах і нормах. Тематична орієнтація 	<ul style="list-style-type: none"> • Процедури формування правил та прийняття принципів групи. • Проробка цілей та очікувань • Психогімнастичні вправи. • Процедури знайомства та самопрезентації
II етап – КОРЕКЦІЙНО-РЕКОНСТРУКТИВНИЙ		
2. Робота з світом власних емоцій	<p>Мета – розвиток навичок нейтралізації та трансформації психічної напруги, що незмінно виникає в процесі життя та усвідомлення образу «Я – що відчуває»</p> <p>Завдання:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Усвідомлення множинності своїх тілесних та чуттєвих проявів. • Розвиток здатності жити в негативних переживаннях. 	<ul style="list-style-type: none"> • Психогімнастичні вправи • Групова дискусія. <p>Основні теми групових дискусій:</p> <p>Що заважає відчути свої почуття? (Відчуття як реальність).</p> <p>Нудьга, тривога і кайф.</p> <p>Про що Вам можуть сказати Ваші емоції?</p> <p>Бідність емоційних переживань в повсякденному житті.</p> <p>Звідки береться наш настрій?</p> <p>Чи довіряєте Ви своїм відчуттям?</p> <p>Чи можуть емоції заважати?</p> <p>Що робити, якщо емоції заважають?</p> <p>Що робити з власною напругою?</p> <p>Чи абсолютно даремні або</p>

		<p>стовідсотково шкідливі відчуття? Чи бувають відчуття, що абсолютно не шкодять? • Груповий шерінг</p>
3. Контакт з тілом.	<p>Мета: усвідомлення джерела тілесної напруги. Завдання: • Усвідомлення власної тілесності • Оволодіння мовою свого тіла</p>	<p>• Психогімнастичні вправи • Групова дискусія. Основні питання і теми групових дискусій: Взаємовідношення «мене і тіла». ПАР дає переживання власного тіла. І цим він цінний? Фізичний біль: користь і витрати. • Робота з тілесними затисками • Груповий шерінг</p>
4. Робота з Я-коцепцією.	<p>Мета: знаходження критеріїв адекватної оцінки себе. Завдання: • Усвідомлення Я інші в моїх очах • Усвідомлення Я в очах інших • Розуміння іншого • Проробка страхів та ризику саморозкриття</p>	<p>• Психогімнастичні вправи • Вправи щодо корекції самооцінки та самовідношення. • Групова дискусія. Питання для обговорення: Що для мене важливо в знайомій людині? А в незнайомому? Що краще: недооцінити або переоцінити? Я такий же, як все, коли... Я кращий/ гірший за інших... Я ніколи нікому не скажу, що... Брехня самому собі Нездатність бути самим собою серед інших Чи є у мене межі? Що вони захищають? На що я звертаю увагу в людях? Чого хочу від інших? Чого хочу від себе? Що вони мені можуть/ не можуть дати? Що я можу/ не можу дати собі?</p>

		<p>Що я можу дати іншим людям? Чого вони хочуть від мене? Чим я відрізняюся від інших? Що мені дає думку інших про мене?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Груповий шерінг
5. Розвиток стресостійкості.	<p>Мета: Вироблення психотехнік усунення, видозміни, ослаблення стресових переживань.</p> <p>Завдання:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Робота із захисними механізмами • Психодраматичне переживання відчуття провини 	<ul style="list-style-type: none"> • Психогімнастичні вправи • Вправи для розвитку стресостійкості як особистісної якості для цілей психопрофілактики. • Групова дискусія. <p>Питання для обговорення</p> <p>Ситуація вибору як стрес</p> <p>Пошук джерела можливостей</p> <p>Що ти робиш, коли собі не подобаєшся?</p> <p>Яка цінність придбання досвіду в проблемній ситуації?</p> <p>Розкажи, що буде, якщо тебе не буде?</p> <p>Я не помру тому, що...</p> <p>Я помру тому, що...</p> <p>Як ти живеш, коли дійсно живеш?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Психодраматичні техніки • Груповий шерінг
6. Робота з сугестивністю.	<p>Мета: усвідомлення причин залежності, проаналізувати сугестивність як схильність особистості до сприйняття інформації без критики.</p> <p>Завдання:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Робота з ірраціональними установками • Опрацювання міфів про ПАР 	<ul style="list-style-type: none"> • Психогімнастичні вправи • Групова дискусія. <p>Проблеми для обговорення:</p> <p>Сугестивність як захисний механізм</p> <p>Треба уміти говорити «ні» не тільки що оточує, але і собі</p> <p>Я маю право на те, за що несу відповідальність</p> <p>Ірраціональні установки як база для розвитку особистісної характеристики – сугестивність</p> <p>Я повинен зуміти зробити те, що я хочу</p> <p>Кому і скільки я повинен?</p> <p>Від кого я залежу? Від чого я залежу? Чому я залежу?</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Когнітивно-поведінкові техніки роботи із іраціональними установками • Груповий шерінг
7. Тренінг комунікативної компетентності	<p>Мета: розвиток соціальної орієнтації та комунікативної компетентності, розвиток навичок конструктивної копінг-поведінки в умовах життєвих проблемних ситуацій</p> <p>Завдання:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Розвиток здатності аналізу ситуацій міжособистісної взаємодії, їх причин і наслідків • Здібність до організації ситуації і витягання з неї досвіду 	<ul style="list-style-type: none"> • Психогімнастичні вправи • Групова дискусія. <p>Основні дискусійні питання:</p> <p>Здатність прогнозувати</p> <p>Здатність помилятися</p> <p>Здатність просити допомогу</p> <p>Хто знає про тебе, який ти насправді?</p> <p>Життя в реальному часі, часова перспектива</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вправи розпізнання та прояву невербального спілкування • Транзактний аналіз спілкування • Груповий шерінг
8. Трансові переживання	<p>Мета: Рефлексія «особливих» станів.</p> <p>Завдання:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ознайомлення із поняттям трансу та визначення його відмінностей від станів в наслідок вживання ПАР • Рефлексія «поза межних» переживань, щоб не відбувалося фіксації незадоволення потреби в переживанні свого «Я». 	<ul style="list-style-type: none"> • Психогімнастичні вправи • Групова дискусія. <p>Питання, для обговорення:</p> <p>Розпізнавання «особливих» станів в реальному житті</p> <p>Життя в світі фантазій</p> <ul style="list-style-type: none"> • Трансові техніки, аналіз переживань та розвиток здібності до рефлексії власних станів. Ресурсний стан. • Катарсичні техніки для усвідомлення «звільнення» від негативних емоцій. • Діалог архетипів • Груповий шерінг

<p>9. Тренінг почуття гумору</p>	<p>Мета: розвиток почуття гумору як захисного механізму. Завдання: • Усвідомлення гумору як соціально прийняттого способу зняття напруги, що має позитивний фізіологічний ефект. • Трансформація негативних переживань в ті, що дестабілізують особистість за допомогою відчуття гумору</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Психогімнастичні вправи • Групова дискусія. <p>Питання для групової дискусії: Трансформація роздратування в здивування і в сміх Відмінність здорового сміху від істерики Навіщо сміятися, коли не смішно? • Рольові ігри • Груповий шерінг</p>
<p>10. Робота з індивідуальними особистісними проблемами</p>	<p>Мета: опрацювання конкретних індивідуально-психологічних проблем в груповому процесі Завдання: • Усвідомлення особистісного механізму продукції своїх проблем • Здатність актуалізувати власний досвід</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Психогімнастичні вправи • Групова дискусія. <p>Питання для обговорення: Навіщо тобі твої проблеми? Надумані проблеми Наркотик виступає способом пошуку перспектив? • Обговорення індивідуальних історій та складання нових наративів • Груповий шерінг</p>
<p>III етап – ЗАВЕРШАЛЬНИЙ</p>		
<p>11. Вихід з тренінгу</p>	<p>Мета: Закріплення навиків Завдання: • Узагальнення сформованих компетенцій, навичок. • Перенесення нового позитивного досвіду до реального життя • Закріплення просоціальних мотивацій на життя, на розвиток, на працю • Коректний розпад групи</p>	<ul style="list-style-type: none"> • На завершальному етапі програми одержані навички закріплюються у тренінговій формі • Групова дискусія. <p>Питання для групових дискусій: Життя з собою Що мені дали тренінги? Чи задоволений я тим, що відбулося? Чи задоволений я собою? Що цінного я одержав за час тренінгів? • Вправи-ритуали завершення та прощання</p>

В рамках психокорекції доцільно використовувати форми роботи: соціально-психологічний тренінг, психогімнастику та тренінгові вправи, психодраматичні техніки та рольові ігри, вправи на діагностику особистісних якостей (самопізнання), навчання прийомам саморегуляції. Групова особистісно-орієнтована психокорекція дає можливість досягти

терапевтичного ефекту, з одного боку, за допомогою усвідомлення і розуміння ролі власних особистісних особливостей у виникненні індивідуальних проблем, з іншою – реальної корекції неадекватних реакцій і форм поведінки.

Таким чином, розроблена програма психокорекційного тренінгу дає можливість відпрацювання невротичних програм та деструктивних ранніх дитячих рішень; розвиток рефлексії і позитивної концепції «Я»; підвищення стресостійкості і розвиток активних копінг-стратегій; отримання емпатичної підтримки; ухвалення відповідальності за форму взаємодії з соціальною реальністю.